

O‘ZBEKISTONDA MUSTAQILLIK G‘OYALARINING TARIXIY ASOSLARI

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Ergasheva Maftunaxon Shavkatjon qizi

G‘ofurova Oydinoy Zafarjon qizi

Andijon davlat Pedagogika institute Tabiiy fanlar fakulteti, Biologiya yonalishi 101-
guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining mustaqillik davri xalq, millat va mamlakat taqdiridagi buyuk voqelik, noyob qadriyat ekanligi xususidagi fikrlar hamda O 'zbekiston mustaqil suveren davlat sifatida Jahon hamjamiyatida o'ziga xos nufuzga ega bo'lishi haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘z: Sotsializm, totalitar tuzum, kommunistik mafkura, sovet ,mustamlakachilik, istiqloq, mustaqillik, iqtisodiy, konstitutsiyaviy, bozor iqtisodiyoti, tashqi siyosat, ijtimoiy Islohotlar.

Mustaqillik tushunchasi o‘zida azaldan insoniyatning orzu-umidlarini, armon va iztiroblarini mujassam etgan. Darhaqiqat, inson tabiatning gultoji sifatida hamisha ozodlik va hurriyatga intilib yashaydi. U hamisha har jihatdan o‘zini erkin his qilishga, ozod yashashga, tahlikasiz turmush kechirishga ehtiyoj sezadi. Shuning uchun ham kishilik tarixi turli davrlarda Yer sharining barcha mintaqalarida ozodlik uchun kurashni, shaklan turlicha, mohiyatan o'xshash bo'lgan hurriyatga intilish hodisalarini ko'p ko'rgan. XX asr intihosida dunyoning qariyb uchdan bir qismida misli ko'riImagan hodisalar sodir bo'ldi. Sotsializm deb atalgan totalitar tuzum, zo'ravonlik va tazyiqqa asoslangan kommunistik mafkura tanazzulga uchradi. Jahonga, yer yuziga hokimi mutloqlikni da'vo etgan SSSR jamiyat sifatida ham, davlat sifatida ham «jar»ga quladi. Uning tarkibiga kirgan ittifoqdosh respublikalar tom ma'nodagi mustaqil davlat maqomini oldilar. Mustaqillikka erishish g'oyasi

xalqimizga azaldan meros. Bu orzu avloddan avlodga o‘tib, ming yilliklar qa’ridan bizgacha yetib kelmoqda. Prezident I.A.Karimov «Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati» nomli risolasida « O ‘zbek millati azaldan o‘z fikr-zikri, o‘z istiqloli uchun kurashib yashagan. Bunga moziy guvoh. Millatimiz tarixi haqidagi haqiqat, yurtimizning fidoyi, o‘z yo‘lidan, maslagidan, so‘zidan qaytmaydigan farzandlariga ochilishi lozim. Bilishimiz shart bo‘lgan tarix sahifalarini qunt bilan varaqlash hammamiz uchun ham qarz, ham farz — deganda xalqimiz tarixiy qismatidan saboq olishni, otalar tajribasini o‘lganishni nazarda tutadi. Zotan, xalqimizning uzoq tarixi ozodlik, istiqloq uchun tinimsiz kurash davridir. Turkiston o‘zining keyingi bir yarim ming yillik tarixida bor-yo‘g‘i 376 yil huf mamlakat rutbasida bo‘lgan (B.Ahmedov). Boshqa paytlar esa bosqinchilar zulmi ostida kun kechirgan. Shundan ham ko‘rinib turibdiki, Turkiston tarixiy rivojlanishning hamma bosqichlarida turli shaklda bo‘linishlarga, uning xalqi o‘zgalar tomonidan tahqirlanishga, kamsitilishlarga duchor bo‘lgan. Xalqimizning grek, makedoniyaliklar zulmiga, arablar istilosiga, mo‘g‘ul bosqinchiligiga va nihoyat Chorizm mustamlakachiligiga qarshi olib borgan milliy-ozodlik harakatlari tarix sahifalarida abadiy qolgan. Ayni chog‘da yaqin tariximizda, sovet hokimiyati yillarida O‘zbekistonning markazga tobeligiga qarshi, aniqrog‘i, shu davrda O ‘zbekistonning milliy Mustaqillikka erishishi uchun tarixiy vaziyatga qarab goh oshkora, gob yashirin tarzda olib borgan kurashlarini qator manbalar orqali tobora chuqurroq bilib boryapmiz. Bir so‘z bilan aytganda xalqimiz azal-azaldan o‘z fikri-zikri bilan Mustaqil, ozod, erkin yashash uchun tinimsiz intilgan. Xo‘sh, Mustaqillik o‘zi nima? U nimalarga asoslanadi va uning mazmun-mohiyati nimalardan iborat? Eng avvalo shuni aytish kerakki, Mustaqillik tenglik sari qo‘yilgan birinchi qadam. Chunki, tenglik bo‘lmagan joyda kimdir kimgadir tobe bo‘ladi. Mutelik bor joyda hukmronlik, o‘zgalar hisobiga yashash kabi illatlar paydo bo‘ladi. Natijada biz so‘nggi bir yarim asr mobaynida boshimizdan o‘tkazgan mustamlakachilik dunyoga keladi. «Tenglik» so‘zining qudrati shundaki, u odamlarning o‘zaro munosabatlaridan tortib, davlatlararo munosabatlargacha hamma narsani me‘yor-mezonga soladi, turli kamsitishlar yoki mantiqsiz ta‘zimtavozega chek qo‘yadi. Istiqloq — o‘zaro hurmat, bir-birini tan olish, bir-birini e‘zozlash orqali

inson qadr-u qimmatini asrashdir. Demak, mustaqil — har bir shaxs, har bir inson mohiyatidan kelib chiqadigan butun jamiyat va insoniyatni baholaydigan umuminsoniy qadriyat! Mustaqillik — jamiyatdan ajralmagan holda dunyo muammolari va o‘z taqdiri bilan bog‘liq bo‘lgan istiqbol haqida o‘ylashdir. Istiqbol — erkin dunyoqarash, erkin tafakkurga suyanib yashash salohiyatidir. Mustaqil yashashga, Mustaqil fikrlashga, o‘z taqdirini o‘zi belgilashga, o‘z hayotini o‘zi izga solishga qodir odam ziddiyatlarni osonlik bilan yengadi, dunyoning shiddatli muammolar bo‘htonida dovdirab qolmaydi. Har bir inson ruhiyati, fe‘l-atvori jihatidan qaraganda ana shu oddiy hayotiy haqiqatni keng ma’noda davlat mustaqilligiga ham qiyoslash mumkin. Mustaqillik mustamlakachilikning har qanday shaklini, u taqozo etadigan tazyiqlar, kamsitishlar va zo‘ravonliklarni inkor etadi. Ayni paytda mustaqillik jahon taraqqiyotining ilg‘or tajribalari asosida o‘z ravnaqining o‘ziga xos tamoyillarini ishlab chiqish bilan birga yagona zamin, yagona makon taqdirini belgilashda o‘zaro hamkorlikning yangi, sifat jihatidan yuqori bo‘lgan, umuminsoniy manfaatlarga mos keladigan andozasi asosida yashash demakdir. Agar u hamkorlik, o‘zaro hamjihatlik, mamlakatlararo, davlatlararo va mintaqalararo siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlarni qaror toptirmao‘z qobig‘ida qolib ketishi, milliy mahdudlik doirasidan chiqolmasligi mumkin. Shuning uchun ham istiqbolning g‘oyatda zalvorli tajribasidan o‘tgan tamoyillari hamma vaqt dolzarb bo‘lib qolaveradi. Chunki u doimiy ravishda rivojlanib, o‘z-o‘zini boyitib, takomillashib, fuqarolar ongi va tafakkurini o‘stirib borayotgan tarixiy voqelikdir. Mustaqillik — tabiatan ongli yashash, ongli munosabatni qaror toptirish mezoni. Ayni paytda u harakatlarning, intilishlar va qobiliyatlarning kuchayishini, doimiy kamolotni taqozo etadigan ma’naviy-ruhiy, ma’rifiy axloqiy hodisa. Bu, ayniqsa, sobiq ittifoq tarkibidan ajralib chiqqan, mustamlakachilik azobini ko‘rgan mustaqil mamlakatlar, xususan O‘zbekiston hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Nima uchun? Totalitar tuzum davrida davlat mamlakat boshqaruv tizimidan tortib alohida-alohida shaxslarning kundalik turmushiga va istiqboliga daxldor bo‘lgan har qanday katta-kichik masalalarni hal etishni o‘z zimmasiga olgani uchun mehnatkash xalq moddiy va fikriy boqimandalik kayfiyatiga duchor bo‘lgan edi. U faqat ishlash

huquqiga ega edi, xolos. Mehnat deb atalgan hissiz mashinaning murvatiga aylanib qolgan edi. Ertadan-kechgacha mehnat qilasan, mehnatingga yarasha ochdan ozmaslikka yetadigan haqqingni olasan, tamom-vassalom. Bu — sobiq ittifoqda qonun kuchiga ega bo‘lgan davlat siyosati edi. Odamzod shunchaki ishlar, shunchaki umr kechirardi, xolos. Tiriklik degan buyuk ne’matning, hayot degan oliy tushunchaning mag‘zini chaqishga o‘zida rag‘bat ham, ehtiyoj ham sezmas edi. Binobarin, aql bilan ish tutish, voqelikni idrok qilish, bunyod etish, yaratish, ijodkorlik tuyg‘ulari utunlay so‘ndirilgan edi. Shuning uchun ham mamlakat taraqqiyoti sustlashib, odamlar turmush darajasi pasayib borardi. O‘zbekistonning mustaqillik g‘oyasi ko‘p asrlik tarixga ega bo‘lgan chuqur ildizlarga ega. U xalqning o‘z taqdirini o‘zi belgilash istagidan kelib chiqqan bo‘lib, davrlar davomida turli shakllarda namoyon bo‘lgan.

Qadimgi davrlarda: O‘zbekistonning mustaqil davlat sifatida rivojlanishi: Qadimgi davrlarda O‘zbekiston hududida ko‘plab mustaqil davlatlar mavjud bo‘lgan, masalan, Baktriya, Sog‘d, Xorazm va boshqalar. Bu davlatlar o‘z madaniyati, tili va o‘ziga xos siyosiy tizimiga ega bo‘lgan. O‘zbek xalqining mustaqillik ruhi: Bu davrlarda O‘zbek xalqi o‘z erkinligini himoya qilish va mustaqilligini saqlab qolish uchun kurashgan.

O‘rta asrlarda: Temuriylar davlati: Temuriylar davlati o‘zbek xalqini birlashtirgan va O‘rta Osiyoda kuchli mustaqil davlat barpo qilgan. Bu davr o‘zbek madaniyatining gullab-yashnash davri bo‘lgan.

Xonliklar davri: Temuriylar davlatining parchalanishidan keyin O‘zbekiston hududida bir nechta mustaqil xonliklar paydo bo‘lgan. Bu davrda O‘zbek xalqi o‘z mustaqilligini himoya qilish va boshqa imperiyalar hukmronligidan qutulish uchun kurashgan.

XIX asrda: Rossiya imperiyasining istilosi: XIX asrda Rossiya imperiyasi O‘zbekistonni bosib oldi va uni o‘ziga bo‘ysundirdi. Bu davrda O‘zbek xalqi mustaqillik uchun kurashgan, lekin Rossiya imperiyasining kuchiga qarshi tura olmadi. Mustaqillik g‘oyasining tiklanishi: Garchi O‘zbekiston Rossiya

imperiyasining bir qismi bo'lsa-da, mustaqillik g'oyasi o'chmadi. Xalq o'z tilini, madaniyatini va an'analarini saqlab qolishga harakat qilgan.

XX asrda: Sovet hokimiyati: XX asrda O'zbekiston Sovet Ittifoqiga qo'shildi va u yerda Respublika sifatida faoliyat yuritdi. Bu davrda o'zbek xalqi o'z o'zini o'zi boshqarish va mustaqillik uchun kurashdi. Mustaqillik uchun kurash: Sovet Ittifoqining qulashiga yaqin davrda o'zbek xalqi o'z mustaqilligini e'lon qilish uchun katta harakatlar qildi. O'zbekistonga mustaqillikka erishishda ko'plab yoshlar, intellektuallar va siyosatchilar katta rol o'ynadi. 1991 yilda O'zbekistonning mustaqilligi e'lon qilinishi: 1991 yilda O'zbekistonning mustaqillikka erishishi ko'p asrlik tarixdagi xalqning mustaqillik uchun kurashining yuksak cho'qqisi bo'ldi. Bu davrda O'zbek xalqi o'z taqdirini o'zi belgilash imkoniyatiga ega bo'ldi.

Mustaqillik g'oyalarining rivojlanishi: Milliy o'zlikni anglash: Mustaqillik xalqda milliy o'zlikni anglash va o'z madaniyati, tili va tarixiga bo'lgan hurmatni kuchaytirdi. Iqtisodiy islohotlar: O'zbekiston mustaqil bo'lganidan keyin iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga kirishdi, bu xalqning hayot darajasini oshirishga qaratilgan. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish: O'zbekiston jahon hamjamiyati bilan hamkorlikni rivojlantirishga harakat qilmoqda, bu mamlakatning iqtisodiy va siyosiy o'sishini ta'minlashga qaratilgan.

O'zbekistonning mustaqillik g'oyasining tarixiy asoslari xalqning o'z erkinligini himoya qilish, o'z taqdirini o'zi belgilash va o'z madaniyatini rivojlantirish istagidan kelib chiqqan. Mustaqillik xalqning hayotini o'zgartirdi va kelajakda ham davom etadigan taraqqiyotning poydevorini yaratdi. O'zbekistonning mustaqillikka erishish yo'lidagi islohotlar, 1991 yil 31 avgustda mustaqillik e'lon qilinganidan keyin mamlakatni yangi va zamonaviy yo'lga olib chiqishga qaratilgan edi. Bu islohotlar mamlakatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotining barcha jabhalarini qamrab oldi va ko'plab qiyinchiliklarga qaramay, O'zbekistonni bugungi kunda jahon hamjamiyatida o'z o'rnini topgan mustaqil davlatga aylantirishga yordam berdi.

Siyosiy Islohotlar: Konstitutsiyaviy islohotlar: 1992 yilda yangi Konstitutsiya qabul qilindi, bu O'zbekistonni prezidentlik respublikasi sifatida belgilab berdi, inson huquqlari va erkinliklarini kafolatladi, shuningdek, parlamentni mustahkamlash va

qonun chiqaruvchi hokimiyatni mustaqil qilishga qaratilgan edi. Ko'p partiyali tizimni joriy etish: 1991 yildan boshlab, O'zbekistonda ko'p partiyali tizimni joriy etishga qaratilgan islohotlar boshlandi, bu siyosiy hayotda raqobatni kuchaytirishga va xalqning siyosiy irodasini ifoda etish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam berdi. Mustaqil tashqi siyosat olib borish: O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin o'ziga xos tashqi siyosat yo'lini belgilab oldi. Bu siyosat tinchlik, hamkorlik va o'zaro hurmatga asoslangan bo'lib, mamlakatni jahon hamjamiyatiga integratsiya qilishga qaratilgan edi.

Iqtisodiy Islohotlar: Bozor iqtisodiyotiga o'tish: Sovet davrida markazlashtirilgan iqtisodiyot O'zbekistonni og'ir ahvolga solib qo'ydi. Mustaqillikka erishganidan keyin O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tish yo'lida jiddiy islohotlar amalga oshirdi, bu xususiy mulkni himoya qilish, erkin narx-navo shakllanishini ta'minlash va investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan edi. Qishloq xo'jaligini erkinlashtirish: Kollektiv xo'jaliklarning tarqatib yuborilishi va yerlarni xususiylashtirish qishloq xo'jaligi sohasida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga va dehqonlarning mustaqilligini ta'minlashga yordam berdi. Tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish: O'zbekiston jahon bozoriga chiqish uchun harakat qildi va ko'plab mamlakatlar bilan savdo va investitsiya shartnomalari tuzdi.

Ijtimoiy Islohotlar: Ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish: O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga katta e'tibor qaratdi. Yangi maktablar va kasb-hunar kollejlari qurildi, oliy o'quv yurtlarining soni ko'paytirildi, shuningdek, sog'liqni saqlash sohasida zamonaviy tibbiyot muassasalarini qurish va kadrlarni tayyorlashga katta e'tibor qaratildi. Madaniy va milliy qadriyatlarni tiklash: Mustaqillik davrida O'zbekistonning milliy madaniyati va tarixiy merosini saqlab qolish va rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratildi. Inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash: O'zbekiston Konstitutsiyasi inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlaydi. Mustaqillik davrida inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish borasida sezilarli yutuqlarga erishildi.

O'zbekistonning mustaqillikka erishish yo'lidagi islohotlari mamlakatning rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Bu islohotlar mamlakatning siyosiy,

iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotining barcha jabhalarini qamrab oldi va O'zbekistonni jahon hamjamiyatida mustaqil va rivojlanayotgan davlatga aylantirishga yordam berdi. O'zbekistonning mustaqillikka erishishi va keyingi davrda mamlakatning siyosiy va iqtisodiy yo'nalishini belgilashda Islom Karimovning roli juda katta edi. U 1990 yil 24 martda O'zbekiston SSR Prezidenti etib saylandi va mustaqillikka erishilgach, 1991 yil 29 avgustda O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti sifatida qasamyod qildi. U 2016 yil 2 sentyabrda vafot etguniga qadar davlat rahbari lavozimida bo'lgan va bu davr mobaynida O'zbekistonning mustaqillik yo'lidagi rivojlanishida muhim rol o'ynadi.

Xulosa:

Islom Karimov O'zbekistonning mustaqillikka erishish yo'lidagi muhim shaxslardan biri bo'ldi. Uning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda amalga oshirgan ishlari O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida o'z o'rnini topishiga va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Biroq, uning hukmronligi davrida amalga oshirilgan ba'zi siyosatlar tanqid qilinib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1."Mustaqil O'zbekiston tarixi" Narzulla Jo'rayev, Tursunboy Fayzullayev."G'afur G'ulom" nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.Toshkent — 2009.
- 2.O'zbekiston tarixi. 3-kitob. Mustaqil O'zbekiston tarixi.T.Sharq. 2011.
- 3.A.Sa'dullaev va boshqalar. O'zbekiston tarixi: Davlat va jamiyat taraqqiyoti. T:Akademiya 2000.
- 4.I.A.Karimov Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. T. 7. -T.: O'zbekiston, Sharq, 1998.
- 5.www.ziyo.uz.com internet sayti.
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.

9. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.

11. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.